

ШЎР ТУПРОҚЛАРДА ЭКМА ЗАЪФАРОН (CROCUS SATIVUS L.) ЎСИМЛИГИНИНГ ДАСТЛАБКИ БИОЭКОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ

Эргашова Дурдона Султонбоевна

Таянч докторант, Тошкент давлат аграр университети, Ўзбекистон, Тошкент

ergashovadurdona8@gmail.com

Тўхтаев Бобокул Ёркулович

биология фанлари доктори, профессор, Тошкент давлат аграр университети

Ўзбекистон, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194257>

Аннотация. Ушбу мақолада шўр ерларда (*Crocus sativus L.*) нинг кўпайтириши ва етиштириши агротехнологияси бўйича илмий тадқиқотлар, ўсимликнинг биоэкологик хусусиятлари, ўсимлик туганак пиёзларининг дала шароитида ўсиши ва ривожланиши келтирилган.

Калит сўзлар: интродукция, шўрланган тупроқлар, экма заъфарон, туганакпиёз, вегетация, плантация, декада, ҳомашё.

ПЕРВЫЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ШАФРАНА (CROCUS SATIVUS L.) НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ

Аннотация. В данной статье представлены научные исследования по агротехнике размножения и выращивания (*Crocus sativus L.*) на засоленных почвах, биоэкологические особенности растения, рост и развитие луковиц растений в полевых условиях.

Ключевые слова: интродукция, засоленные почвы, посевной шафран, растительность, плантация, декада, сырье.

PRIMARY ASPECTS OF CROCUS SATIVUS L IN SALINE SOILS

Abstract. This article presents scientific research on the agrotechnics of propagation and cultivation of (*Crocus sativus L.*) on saline soils, the bioecological characteristics of the plant, the growth and development of plant bulbs in the field.

Key words: introduction, saline soils, planted saffron, vegetation, plantation, dekada, raw materials

Қириш. Ҳозирги кунда дориворлик хусусиятига эга бўлган ҳомашё берувчи ўсимликларни фармацевтика ишлаб чиқариш саноатида кенг фойдаланиш, доривор воситаларни табиийлаштириш ва маҳаллийлаштириш глобал долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Экма заъфарон (*Crocus sativus L.*) доривор, озиқ овқат ва парфюмерия ўсимлиги сифатида ана шундай ўсимликлар қаторига киради. Ушбу ўсимлик 2017 йилдан буён республикаимизнинг тупроқ ва иқлим шароитида унумдор ҳамда шўрланган тупроқларда интродукция қилинди ҳамда суғориладиган унумдор ерларда кенг масшабли плантациялари ташкил этилди. Ўсимлик турли экоформаларининг республикаимиз ҳудудларида танланиши, зараркунанда ва касалликлари ҳамда ҳомашёсининг кимёвий таркиби борасида илмий тадқиқотлар амалга оширилди.

Илмий тадқиқотларнинг иккинчи босқичи, суғориладиган шўрланган майдонларда Экма заъфарон плантацияларини ташкил этиш мумкинми? - деган муаммони аниқлашдир. Ушбу жараёнда плантациялар ташкил этиш учун унинг интродукция жараёнларини ўрганиш, плантацияда ўсимликнинг зараркунанда ҳамда касалликларини аниқлаш ҳамда

уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш, кимёвий таркиби жиҳатидан ҳомашёнинг сифатлигини сақлаб қолиш кўрсаткичларини таҳлил этиш зарур.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон республикаси бўйича суғориладиган ерларнинг 45,3 фоизи турли даражада, шундан 31,1 фоизи кучсиз, 12,2 фоизи ўртача, 2 фоизи эса кучли даражада шўрланган, 24,4 фоиз майдонда эса ер ости сув сатҳи 2 м ва ундан юқорида жойлашган. (1)

Демак, илмий тадқиқотларнинг амалга оширилиш сабаби ҳам мавжуд бўлиб, биринчидан, шўр тупроқли ҳудудларида доривор ўсимлик етиштириш орқали фойдаланилмаётган ерлардан унумли фойдаланилади. Иккинчидан эса, импорт йўли билан кириб келадиган ўсимликлар маҳсулоти ва дори шакллари учун маҳаллий хом ашё базаси яратилади; Экспортбоп қимматбаҳо ҳомашё, экспорт салоҳиятининг диапазонини янада кўпайишига имкон яратади.

Шўр тупроқларда эрма заъфарон илмий тажрибаларида экиш муддатлари, экиш материали туганак пиёларининг қолибр катталиги ҳамда суғориш меёрларини аниқлаш, турли агротехник тадбирлар (тозалаш, культивация қилиш)ни ишлаб чиқиш, ўсиш ва ривожланишини илмий асосда кузатиб бориш, генератив даврини тезлаштириш, гул териш ва ҳом ашёни кимёвий таҳлилини амалга ошириш ва кейинги йилларда ўсимликнинг вегетацияси тугаганига қадар ер ости ва ер устки қисмларини солиштирма асосда ҳар йили ўрганиб бориш режалаштирилган.

Тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти. Илмий тажрибалар 2022 йилдан бошлаб Сирдарё вилоятининг икки ҳудуди (Ховос тумани ва Гулистон тумани) да, сув ресурслари кам бўлган қурғоқчил шароитда, ўртача ва кучли шўрланган тупроқларида амалга оширилмоқда.

Илмий тадқиқотлар доирасида эрма заъфарон ўсимлигини турли даражадаги шўрланган эдафик субстратда чидамлик меъёри ҳамда кенг масштабда ўсимликни етиштириш учун агротехнологик тадбирлар бир неча вариантлар асосида ишлаб чиқилади.

1-тажриба тизими. Ўсимлик туганак туганак пиёларнинг ҳажмига кўра (туганак пиёз қолибри) 3 та вариантда (3-5 см ; 7-10 см, 10-13см) ва шунга мос равишда 5-8 см, 7-10см, 10-15 см чуқурликда экилади.

2-тажриба тизими. *Crocus sativus* L. нинг суғоришга бўлган муносабатига кўра олиб борилиши режалаштирилган бўлиб, тажриба варианты 3 хил йўсинда олиб борилади. Яъни турли қолибга эга ўсимликка вегетация давомида 1 марта суғориш, 2 марта суғориш, 3 марта суғоришлар сони билан натижалар солиштириб борилади.

3-тажриба тизими. Шўрланган тупроқларда ўсимликнинг ер остки ва ер устки қисмларининг ҳосилдорлиги ҳамда ҳомашёнинг сифат кўрсаткичларини таҳлиллари бўйича Тажриба майдонига экилган ўсимликнинг 1-2-3 йиллик вегетация давридан сўнг қовлаб олинган туганак пиёзларида Эрма заъфарон (*Crocus sativus* L.) нинг ҳосилдорлиги ва ҳом ашёнинг сифат кўрсаткичлари таҳлил этилади.

Ўсимликнинг ботаник тавсифи. *Crocus sativus* L - гулсафсардошлар оиласига (*Iridaceae*) киради. Бўйи ўртача 10-25 см, қиш ойларида 30 смгача ўсиши мумкин. Кўп йиллик туганак пиёзли ўсимлик бўлиб, ингичка лентасимон кўринишга барглари гуллаш даврида ўсади (сони 6-9 та). Гули баргларига нисбатан йирик, оч-кўкимтир бинафша рангда, чангчиси 3 та, меваси учбурчак кўсакча, ялпи гуллаш даври бир йилда 10-14 кунни

ташқил қилиб, ҳар бир гулнинг умумий гуллаш даври 2-3 кундан иборат. Битта ўсимликдан 1-2 та гул ҳосил бўлиб, оч сиёхрангда бўлади. Гул ичида 3 та уруғчи мавжуд, уларнинг узунлиги 3-3,5 см ни ташқил этади. Гуллаш жараёни сентябрь-октябрь ойларига тўғри келади. С.Е. Землинский . Ўсимликнинг туганак пиёзи крахмал қопланган деярли гомоген хужайралардан иборат. Туганак пиёзнинг 2/5 қисми сув кам миқдорда мой, альбумин, целлюлоза ва минерал моддалар бор. Баргларнинг жойлашиши спирал кўринишида бўлиб, ассиметрик барглари асос қисмида тиним ҳолатидаги ён куртаклар шаклланади. (2)

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Шўр ерларда Элма заъфарон (*Crocus sativus* L.) нинг интродукцияси, кўпайтириш ва етиштириш агротехнологиясини ўрганиш учун илмий тажрибалар Гулистон давлат университетининг Дала тажрибаси майдони ҳамда Сирдарё вилояти Ховос туманида жойлашган ер майдонида 2022 йилдан бошлаб олиб борилмоқда. Тадқиқодларимиз 3 ҳил тажриба тизимларига асосланиб олиб борилмоқда. Элма заъфарон туганакпиёзларини экиш учун дастлаб, махсус майдон танлаб олинди. Мазкур майдон бегона ўтлардан тозаланиб, эни 70 см даги жўяклар олинди.

Ўсимлик туганак туганак пиёзларнинг ҳажмига кўра (туганак пиёз қолибри) 3 та вариантда (3-5 см ; 7-10 см, 10-13см) ва шунга мос равишда 5-8 см, 7-10см, 10-15 см чуқурликда экилди.

Элма заъфарон экилган майдонда агротехник тадбирлар асосан қўл кучи ёрдамида бажарилади. Доимий равишда ўсимлик экилган майдонда бегона ўтлар ўсишини чеклаш зарур. Бегона ўтларнинг кўпайиши ўсимликнинг туганак пиёзларининг тупроқда етарли даражада озуқа олмаслигига олиб келади. Бу ўз навбатида ўсимликнинг ҳосилдорлиги пасайиши ва туганакпиёзларнинг кўпайиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади.

Ўсимликнинг сувга талаби туганакпиёзлар униб чиқиш ва ривожланиш жараёнида ортиб боради. Суғорганда тупроқ етарли даражада намикмаса ўсимликнинг униб чиқиши сусаяди, илдиз қисми яхши ривожланади. Бироқ ўсув нишлари ривожланмай қолади (3-расм). Туганакёзнинг чиқартирувчи сув берилиб, 25 кун ўтгандан сўнг, ўсимлик вегетациясини бошлаган даврда бир марта суғорилади.

Иккинчи марта суғориш сентябр ойи иккинчи декадасидан бошлаб, 12-14 кун оралатиб суғорилади. Иқлим шароити ва тупроқнинг ҳолатини ҳисобга олган ҳолда, ўсимлик гуллаш фазасида тупроқда қатқалоқ ҳосил бўлса, қўшимча суғориш ишлари олиб борилади. Ўсимликнинг ер устки қисми тупроқ юзасига униб чиққандан сўнг, бегона ўтлардан тозалаб, чопиқ қилиниши керак. Боиси, ўсимлик қиш ойларида ҳам вегетациясини давом эттиради. Май ойигача ўсимликнинг барглари гуллаш жараёнидан н деярли 2-3 баробар узун ҳолда ўсиб боради. Ўсимликни ўсув даврида 1-3 марта суғориш лозим

C. sativus L туганакпиёзининг ўсув нишлари ва қўшимча илдизларининг ўсиш маромлари

Тажриба жойи	1-тажриба тизими Туганакпиёзларнинг хажмига кўра (туганакпиёз колибри)	2-тажриба тизими <i>Crocus sativus L.</i> нинг суғоришга бўлган муносабати	Экилган вақти	Веgetация бошланиши	Ер устки қисми узунлиги, см	Туганак пиёз илдизи узунлиги, см
Сирдарё вилояти Гулистон тумани ГулДУ тажриба майдони	3-5 см	1 марта суғориш	24.08.2022	30.09.2022	1,0	2,62
	3-5 см	2 марта суғориш	24.08.2022	26.09.2022	2,3	3,40
	3-5 см	3 марта суғориш	24.08.2022	20.09.2022	3,7	4,5
	7-10 см	1 марта суғориш	24.08.2022	28.09.2022	1,2	2,80
	7-10 см	2 марта суғориш	24.08.2022	24.09.2022	2,16	3,1
	7-10 см	3 марта суғориш	24.08.2022	17.09.2022	2,74	5,20
	10-13см	1 марта суғориш	24.08.2022	28.09.2022	1,50	2,80
	10-13см	2 марта суғориш	24.08.2022	22.09.2022	2,5	3,60
	10-13см	3 марта суғориш	24.08.2022	15.09.2022	3,98	5,25
Сирдарё вилояти Ховос тумани тажриба	3-5 см	1 марта суғориш	15.08.2022	04.10.2022	0,50	2,0
	3-5 см	2 марта суғориш	15.08.2022	15.09.2022	1,20	3,65
	3-5 см	3 марта суғориш	15.08.2022	17.09.2022	2,17	4,5
	7-10 см	1 марта суғориш	15.08.2022	01.10.2022	0,88	2,60
	7-10 см	2 марта суғориш	15.08.2022	12.09.2022	1,96	3,30

7-10 см	3 марта суғориш	15.08.2022	14.09.2022	2,30	4,5
10-13см	1 марта суғориш	15.08.2022	02.10.2022	1,0	2,50
10-13см	2 марта суғориш	15.08.2022	15.09.2022	2,74	3,50
10-13см	3 марта суғориш	15.08.2022	12.09.2022	3,47	5,20

Кузатишлар шуни кўрсатдики, Сирдарё вилояти Гулистон тумани ГулДУ тажриба майдонига экилган турли қолибрга эга туганак пиёзларларнинг кўрсаткичлари қуйидагича бўлди:

Жумладан, 3-5 см қолибрга эга 1 мартаба суғорилган вариантда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 1,6 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 2,62, 2 мартаба суғорилган вариантда мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 3,40 см, ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 2,3 см, 3 мартаба суғорилган вариантда мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 2,17см, ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 4,5 смни ташкил қилди.

7-10 см қолибрга эга туганак пиёзларларда эса, 1 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 1,2 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 2,80 см, 2 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 2,16 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 3,1 см, 3 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 2,7 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 5,20 см ни кўрсатди.

10-13 см қолибрга эга туганак пиёзларларда эса, 1 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 1,50 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 2,80 см, 2 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 2,50 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 3,60 см, 3 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 3,98 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 5,28 см ни кўрсатди.

Сирдарё вилояти Ховос тумани тажриба майдонига экилган экилган турли қолибрили туганак пиёзларда қуйидагилар қайд этилди:

3-5 см қолибрга эга 1 мартаба суғорилган вариантда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 0,50 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 2 см, 2 мартаба суғорилган вариантда мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 1,20 см, ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 3,80 см, 3 мартаба суғорилган вариантда мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 4,5 ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 3,7 смни ташкил қилди.

7-10 см қолибрга эга туганак пиёзларларда эса, 1 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 0,88 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 2,80 см, 2 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 1,96 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 3,30 см, 3 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 2,30 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 4,50 см ни кўрсатди.

10-13 см қолибрга эга туганак пиёзларларда эса, 1 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 1 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 2,50 см, 2 мартаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 2,74 см мавсумий

илдизчаларни узунлиги ўртача 3,50 см, 3 маротаба суғорилганда ўсимлик нишининг узунлиги ўртача 3,47 см мавсумий илдизчаларни узунлиги ўртача 5,20 см ни кўрсатди.

1- расм. Туганак пиёзларнинг униб чиқиши

а-расм

б-расм

2- расм. Туганак мавсумий илдизлари ривожланиши (а-расм 1 маротаба суғорилган. б-расм 3 маротаба суғорилган)

Хулоса. *C. sativus L* туганакпиёз илдизчалари ва ўсимлик нишларининг ўсиши бевосита тупроқ ҳароратига ва намлигига боғлиқ бўлди. Тупроқдаги ҳароратнинг юқори бўлиши туганакпиёз илдизларининг ва ўсимликнинг ўсувчи нишлари ўсишини секинлаштиради. Тупроқ ҳарорати пасайиши ўсимликни униб чиқишини жадаллаштиради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида 10.07.2020 йилдаги 6024 - сонли Ўзбекистон Республикаси Президент фармони.

2. Б.Ё.Тўхтаев, А.В.Маҳмудов, Ш.Ш.Хуррамов. Ўзбекистонда элма заъфарон (шафран посевной - *crocus sativus L.*): интродукцияси ва плантацияларини ташкил этиш Монография, Тошкент-2018. 128 бет. “Navro`z” нашриёти

3. Тухтаев Б.Ё., Қаршибаев Ж.Х., Қаршибаев Х.К. Мирзачул шароитида *Crocus sativus L* нинг ўсиши ва ривожланишига мулчалашнинг таъсири // ГулДУ, Университет хабарномаси; 2019/1,71-74 б.

4. Tuxtayev B. Yo., Khomidov Z. Zh., Safarov I.B. Ecoforms of extraterrestrial saffron (Saffron) bio-ecological characteristics of a growing year // Научные горизонты» № 10(236) 2019. 01.11.2019г.

5. Тухтаев Б.Ё., Қаршибаев Х.К., Сафаров И.Б. *Crocus sativus* (элма заъфарон) ўсимлиги экоформалари вегетациясининг дастлабки босқичларидаги биоэкологик хусусиятлари // Guliston Davlat Universiteti Axborotnomasi-2019/3 (74) 3-8 б.

6. Б.Ё.Тухтаев Шафран (Заъфарон) етиштириш Илмий амалий қўлланма, Агробанк 100 китоб тўплами. Тошкент - 2021й. ,32 китоб.